

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В УЗБЕКИСТАНЕ

Уринова Шоирахон Пулатовна

преподаватель Ферганского Государственного Университета, филологического факультета, кафедры "Методика русского языка"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7309549>

***Аннотация.** В статье рассматривается актуальность внедрения инновационных методов в процесс обучения русскому языку узбекских студентов. Речь идет об интенсивном поиске новых подходов, форм и инновационных методов обучения русскому языку, где директивная модель обучения заменяется интерактивной моделью, более продуктивной и ориентированной на личность учащегося.*

***Ключевые слова:** методика обучения, образование, инновационные, индивидуализированные, грамматика, коммуникативная компетентность.*

FEATURES OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN UZBEKISTAN

***Abstract.** The article considers the relevance of the introduction of innovative methods in the process of teaching the Russian language to Uzbek students. We are talking about an intensive search for new approaches, forms and innovative methods of teaching the Russian language, where the directive model of teaching is replaced by an interactive model, more productive and focused on the personality of the student.*

***Key words:** teaching methods, education, innovative, individualized, grammar, communicative competence.*

ВВЕДЕНИЕ

Тенденция к созданию национальных образовательных стандартов характерна в последние годы для систем образования многих стран мира. Аналогичными документами в Узбекистане с таким широким охватом являются Конституция и законы, в частности, Закон Республики Узбекистан «Об образовании». Мечтой и желанием каждого студента, а также любого человека, изучающего иностранный язык, является умение правильно говорить и выражать свои мысли на интересующем языке. Преподавание любой дисциплины требует ряда обязанностей и усилий со стороны преподавателя и обучаемого.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучение иностранных языков является не только средством интеллектуального образования, но и процессом формирования личности человека путем знакомства с образовательными богатствами и ценностями других культур и применения их в собственной культурной жизни. В Европе изучение иностранных языков уже давно считается привилегией в высшем образовании и рассматривается как обучение тех, кто имеет привилегию в государственных школах. Методика обучения иностранному языку как наука имеет более чем 200-летнюю историю. В этот период наблюдаются разные подходы к методике обучения иностранному языку. Один из таких взглядов принадлежит академику Л. В. Щербе. По его словам, любая методика преподавания науки, хотя и является наукой, не является теоретической наукой. Он решает практические задачи, в частности, методика обучения иностранному языку основывается не только на данных психологии, но и на исследованиях общего и специального языкознания. Самые ценные

книги по методологии также написаны лингвистами. К ним относятся Г. Сюит, один из крупнейших фонетиков девятнадцатого века и великий английский языковед, Б. Брунс и Бреалья, видный англичанин и известный фонетик В. Фийотор и другие. Академик Л. В. Щерба и его учитель, великий языковед И. А. Бодуэн-де-Куртуан и их ученики изучали методику преподавания русского языка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Отличие обучения иностранным языкам от других дисциплин в том, что через язык мы выражаем свои мысли и чувства. Наши мысли и чувства не ограничены в классе, в лаборатории, в исследованиях, они всегда и везде с нами. Это также говорит о том, что вы должны не только правильно учить иностранные языки, но и правильно излагать свои мысли на родном языке. «Если развитие родного языка начинается со свободного самопроизвольного употребления речи и заканчивается сознанием речевых форм и овладением ими, то развитие иностранного языка начинается с осознания языка и произвольного овладения им и заканчивается со спонтанной речью». Родной язык усваивается одновременно с усвоением социального опыта. В узбекских вузах программа изучения русского языка, как и других иностранных языков, включает углубленное изучение грамматики, фонетики и лексического состава языка, все больший упор делается на преподавание языковой системы и в основном на грамматику. По-прежнему основными трудностями являются отсутствие активной устной практики на одного учащегося группы, изучение русского языка должно быть основано на развитии речевых навыков учащихся в результате устных упражнений, а теоретическое изучение должно уступить место развитию практических навыков. Необходимо обучать студентов не только основам русского языка, но и учить их с интересом и правильно общаться на другом языке, как в рамках профессиональных тем, так и в ситуациях повседневной жизни. Преподавание русского языка как иностранного в настоящее время осуществляется в условиях глобальных изменений всей системы образования – изменились цели изучения языка, потребности учащихся, условия обучения; надо признать, что произошел и переход количественных изменений в качественные – работа с массами учащихся трансформировалась в более индивидуализированную работу, когда сами учащиеся стали определять не только языковую, но и культурную составляющую обучения процесс.

Основной целью обучения иностранному языку является не столько обучение языковой системе (лингвистической компетенции), сколько овладение коммуникативной компетенцией, т.е. способностью человека осуществлять речевое общение средствами изучаемого языка в той или иной сфере деятельности. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс языковых знаний и речевых навыков и умений, которые формируются и усваиваются в ходе занятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате изучения иностранного языка вы познаете культуру другой страны. Техника упражнений важна для изучения иностранного языка. Упражнения – лучший способ овладеть всеми знаниями. Упражнение положительно влияет не только на обучение иностранному языку, но и на получение знаний во всех областях. Эффективная организация уроков, в которой неопределима роль педагогической деятельности и современных педагогических технологий. Важно организовать процесс обучения иностранному языку с коммуникативным подходом, вывести следующий этап на уровень

межкультурной коммуникации, а для достижения таких результатов последним шагом является уделить внимание «технологии упражнений». Для эффективной организации процесса обучения иностранному языку необходимо овладение современными педагогическими информационно-коммуникационными технологиями.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» // Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. Ташкент: Акула, 1997. 63 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь // Избр. психол. исслед. М., 2016. 517 с.
3. Митусова О.А. Лингвистическая составляющая модели современного специалиста // Строительство-2021: материалы Междунар. научно-практической конф. Ростов н/ Д.: РГСУ, 2013. С. 114-118.
4. Щукин Н.А. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. М.: Икар, 2018. С. 154-157.
5. Самарова С.Р. и Мирзаева М.М. (2020). Проблема формирования творческих способностей студентов в зарубежной психологии. Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 10 (5),
6. Sattorovich, K. A. (2021). Article On the Methodology of Teaching General Subjects Using Interactive Methods. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3, 22-25.
7. Sattorovich, K. A. (2022). METHODS OF TEACHING GENERAL SCIENCES USING INTERACTIVE METHODS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(4), 284-288.
8. Журабоев, Б. (2020). Мотивированные люди для удовлетворения своих собственных потребностей. *Academic research in educational sciences*, (3).
9. Karimjonova, S. R. (2021). COGNITIVE ASPECTS OF THE CAUSATIVE VERB TO HAVE IN MODERN ENGLISH. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES* (2767-3758), 2(11), 141-145.
10. Ravshanjonovna, K. S. (2021). O'ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI SIFATDOSHLARNING STRUKTURAVIYFUNKSIONAL XUSUSIYATLARI. *Oriental Art and Culture*, (6), 153-158.